

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

MENTAL ARIFMETIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA BOLALAR INTELLEKTI SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI

Muxitdinova Nodira Mamalatifovna
Toshkent davlat pedagogika universiteti
professori v.b.

Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi
Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Mental arifmetika bolalarning matematik qobiliyatlari va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus ta'lim tizimidir. Ushbu maqolada mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari – tayyorgarlikdan tortib, mutaxassislik darajasiga qadar bo'lgan jarayonlar bosqichma-bosqich tahlil qilinadi. Abakusdan foydalanish, hayoliy abakus orqali hisoblash va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish kabi asosiy yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mental arifmetikaning bolalar intellektining shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri ham yoritilgan. Diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash, tasavvur qilish qobiliyatini oshirish, tezkor qabul qilish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish kabi jihatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Mental arifmetika, intellektual rivojlanish, ijodiy fikrlash, analitik tafakkur, mantiqiy fikrlash, rivojlanish bosqichlari, intellektual salohiyat, manipulyatsiya.

Abstract: Mental arithmetic is an educational system aimed at developing children's mathematical abilities and intellectual potential. This article analyzes the stages of mental arithmetic development—from the preparatory level to professional specialization. It examines key aspects such as the use of an abacus, calculations with an imaginary abacus, and the development of creative thinking. The influence of mental arithmetic on children's intellectual formation is also explored. Factors such as concentration, memory enhancement, imagination development, quick perception, and creative thinking are studied.

Key words: Mental arithmetic, intellectual development, creative thinking, analytical thinking, logical thinking, stages of development, intellectual potential, manipulation.

Аннотация: Ментальная арифметика – это образовательная система, направленная на развитие математических способностей и интеллектуального потенциала детей. В данной статье рассматриваются этапы развития ментальной арифметики – от подготовительного уровня до уровня профессиональной специализации. Анализируются основные направления, такие как использование абака, вычисления с помощью воображаемого абака и развитие творческого мышления. Также рассматривается влияние ментальной арифметики на формирование интеллекта детей. Изучены такие аспекты, как концентрация внимания, укрепление памяти, развитие воображения, скорость восприятия и творческое мышление.

Ключевые слова: Ментальная арифметика, интеллектуальное развитие, творческое мышление, аналитическое мышление, логическое мышление, этапы развития, интеллектуальный потенциал, манипуляция.

KIRISH

Ma'lumki, bolalarning tafakkurini rivojlantirish uchun turli metodik qo'llanmalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanamiz. Mental arifmetikaning bolalar uchun ahamiyati katta bo'lib, uning foydalari va mohiyati haqida tushunchalar berish muhimdir.

Mental arifmetikani bolalarga o'rgatar ekanmiz, avvalo, u qachon va qayerda tashkil topgani, qanday turlari mavjudligi hamda qaysi davlatlarda rivojlanganligi haqida ma'lumot berishimiz lozim. Shu bois ushbu maqolada mental arifmetikaning tarixi, rivojlanish bosqichlari va qaysi davlatlarda keng tarqalganligi haqida ma'lumot taqdim etamiz.

Mental arifmetika qadimiy hisoblash usullariga asoslangan bo'lib, uning tarixi bir necha ming yillarga borib taqaladi. Ushbu usul insonning miya faoliyatini rivojlantirish va hisoblash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Quyida mental arifmetikaning yaratilish tarixi haqida to'xtalamiz. Mental arifmetikaning asosiy ish quroli abakus bo'lib, uning paydo bo'lish tarixi miloddan avvalgi 2000-yilga borib taqaladi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mental arifmetika – bu hisob-kitoblarning bir turi bo'lib, abakus (soroban) yordamida Osiyo hisob-kitob texnologiyasidan foydalangan holda aql-zakatni uyg'un rivojlantirish usulidir. Mental arifmetika darslari dasturi abakda barmoqlar bilan mexanik mashqlar, aqliy arifmetika va diqqatni jamlash, diqqat va mantiq bo'yicha mashqlardan iborat. Ushbu usul fikrlash tezligini va ijodiy fanlarga qobiliyatni sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Mental arifmetika bolalar va kattalar uchun ham mos keladi. Mental arifmetika darslarining natijasi – kalkulyatordan foydalanmasdan, boshda ko'p xonali raqamlarni tezda hisoblash qobiliyatidir. Mental arifmetika darslari ko'pincha aqliy matematika deb ham ataladi. Mental arifmetika – og'zaki arifmetik hisob-kitoblar asosida ishlab chiqilgan va ma'lumotni idrok etish hamda qayta ishlashning maksimal tezligini rivojlantirishga imkon beradigan texnikadir. Tasavvur va xotira. Bu jarayonlar bolalarda birinchi navbatda aqliy arifmetika kursi davomida rivojlanadi – aqliy hisoblash mahorati ulardan foydalanishga asoslanadi. Eng samarali natijalarga 4–16 yosh oralig'ida aqliy arifmetikani o'rganish orqali erishiladi. Bu inson tanasining yangi ma'lumotlarni idrok etish biologik imkoniyatlari bilan bog'liq. Biroq, katta yoshda aqliy arifmetikani o'rganish yanada katta samara berishi mumkin! Jismoniy mashqlar yordamida qo'llarning motorli ko'nikmalari tiklanadi va miyaning nevroplastikligi ortadi. Mental arifmetikani o'rganishda quyidagi tamoyillarga e'tibor qaratamiz: Ijodkorlik. Trening davomida bolada ijodkorlikning asosiy tarkibiy qismlari rivojlanadi: fikrlashning ravonligi va moslashuvchanligi, o'ziga xoslik va qiziquvchanlik. Analitik va ijodiy fikrlash. Miyaning ikkala yarim sharining bir vaqtning o'zida rivojlanishi bolaga ma'lumotni yaxshiroq tushunish, xulosalar chiqarish va muqobil variantlarni stereotipik tarzda emas, balki ijodiy yondashuv orqali ko'rish imkonini beradi. O'ziga ishonch. Mashg'ulotlar natijasida bolaning o'quv faoliyati yaxshilanadi, bu esa uning o'zini qadrlashi, muloqot qilish qobiliyati va yetakchilik fazilatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mas'uliyat va mustaqillik. Talabalarning onlayn platformadagi reytingi (uy vazifalarini bajarish natijalari asosida) va olimpiadalarda ishtirok etish bolalarni natijalarga erishish va mustaqil ishlashga undaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Darslar davomida bola o'z tasavvurida raqamlar tasvirlarini ushlab turishi, abakus (abak) ustidagi boncuklar harakatini tasavvur qilishi kerak. Shunday qilib, diqqat va qat'iyatlilik rivojlanadi. O'quv dasturi bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqich – abakus bilan ishlash. Abakda o'quv mashqlarini bajarish jarayonida nozik vosita ko'nikmalari rivojlanadi va intergemisferik aloqalarning shakllanishi rag'batlantiriladi. Abak ustidagi texnik mashqlar tufayli fikrlash tezligi va qat'iyatlilik oshadi, diqqatni jamlash rivojlanadi. Treningning birinchi bosqichida bola abakda hisoblashning to'g'ri texnikasini o'rganadi va dastlab barcha operatsiyalarni abak orqali bajaradi. Ikkinchi bosqich – aqliy hisob-kitoblar yoki mental arifmetika. Bu bosqich bola allaqachon majoziy hisob-kitoblarga tayyor bo'lganda, abakus mashqlari tizimining natijasi sifatida shakllanadi. Mental arifmetikaning asosi – ongda aqliy xaritani vizuallashtirish va raqamlarni tasavvur qilmasdan boncuklar bilan operatsiyalar bajarishdir. Mashqlarni to'g'ri bajarganidan so'ng, ko'rinadigan natija – misollarni hayratlanarli darajada tez hisoblash bo'ladi. Mental arifmetika orqali aqlning rivojlanishi esa bundan ham chuqurroq va samaraliroq kechadi. Sinf mashg'ulotlari orqali hosil bo'lgan asabiy aloqalar bolada umr bo'yi saqlanib qoladi. Bu esa bola tezda diqqatni jamlashni, ma'lumotlarni tasavvur qilishni va ularni tezda manipulyatsiya qilishni o'rganishini anglatadi [4].

Maktab fanlari asosan miyaning chap yarim sharini rivojlantirishga qaratilgan va natijada ijodiy salohiyat uchun javobgar bo'lgan o'ng yarim sharning rivojlanishi e'tiborsiz qoldiriladi. Mental arifmetika mashg'ulotlari esa bolaning miyasi uyg'un rivojlanish dasturini ishga tushiradi – chap yarim sharning analitik qobiliyatlari va o'ng yarim sharning vizual-fazoviy qobiliyatlari rivojlantiriladi. Bu butun intellektning tezroq shakllanishiga yordam beradi. Mental arifmetika bolaga raqamlar bilan do'stlashishga yordam beradi. Zerikarli qoidalarni

yodlash o'rniga, bola matematika bilan o'ynaydi. Stol o'yinlari, mantiqiy mashqlar va sinfdagi kvest elementlari orqali o'rganish jarayoni qiziqarli kechadi. Abakus markazida ishlab chiqilgan yoshga oid o'quv dasturlari tufayli bolalar mashg'ulotlarga quvonch bilan kelishadi.

Aqliy hisoblash yuqori darajadagi konsentratsiyani talab qiladi. Avvaliga bolalar flesh-kartalardan foydalanadi, keyin esa ongida operatsiyalarni bajarish orqali diqqat va qat'iyatlilikni rivojlantiradi. Texnikani o'zlashtirgandan so'ng, bolalar nafaqat matematika masalalarini yechishda, balki boshqa fanlarda ham undan foydalanishadi. Bola aqliy hisoblash jarayonida nafaqat ma'lum tasvirlarni, balki hisoblash qoidalarini ham yodda tutishi kerak. Abakus tasviri orqali bu hisoblar og'ir va qiyin emas, aksincha, ular tasavvur bilan o'ynashga yordam beradi. Bu esa, ayniqsa, geometrik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan vizual-fazoviy fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, aqliy hisob-kitoblar bola uchun muammoga aylanmaydi. Ayniqsa, agar bola maktab matematik diktantlarini bajara olmasa va doimiy stressni boshdan kechirsa, bu usul juda foydali bo'lishi mumkin.

O'quv jarayonida bola doimiy ravishda tasvirlar bilan ishlaydi, ko'plab rasmlar va harakatlarni yodlaydi. Bu esa butunlay bo'shashgan muhitda sodir bo'ladi. Ota-onalar ko'pincha farzandining eslab qolish muammolari haqida shikoyat qilishadi – bu esa xotira (vizual va qisqa muddatli, ishlaydigan xotira) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo doimiy mashg'ulotlar orqali bunday muammolar yo'qoladi. Mashqlarni bajarish orqali bola diqqatni jamlagan holda tez harakat qilishni va bir vaqtning o'zida bir nechta harakatni bajarishni o'rganadi. Bu esa test va imtihonlar paytida yordam beradi, chunki bola stress tufayli o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin.

Mental arifmetika asosan arifmetik mavzular bilan bog'liq bo'lsa-da, sinflarda juda foydali ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi. Masalan, natijalarga erishish va g'alaba qozonish, boshlagan ishni oxiriga yetkazish, tengdoshlar bilan muloqot qilish, tugallangan natijani baholash kabilar. Bolalar o'z yutuqlariga nisbatan ishonch hosil qiladi va psixologik stressdan xalos bo'lishadi. Bu usul yordamida bola nafaqat hisoblash, balki chizish, chet tillarini o'rganish va aniq fanlarni ham teng muvaffaqiyat bilan egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ota-onalar farzandining nafaqat "texnik", balki "gumanitar" qobiliyatlarini ham kashf etishadi. Shuningdek, ilgari matematikaga moyilligi yo'q deb hisoblangan bolalar ham bu metod yordamida yaxshiroq natijalarga erishishi mumkin. Bundan tashqari, bola kun davomida ob'ektlar o'rtasida osonlik bilan o'tishga qodir bo'ladi va charchoqni kamroq his qiladi.

Ushbu metodika bolalarda zerikish va asabiylashishni keltirib chiqaradigan an'anaviy bilim olish jarayonidan farqli o'laroq, o'quv jarayonini qiziqarli qiladi. G'ayrioddiy vazifalar va bola quvonch bilan bajaradigan mashqlar mavjud. Muhimi shundaki, butun dastur bolaning manfaatlariga mos tarzda tuzilgan. Natijada bolalar o'z bilimlariga bo'lgan ishonchni oshirishadi va muvaffaqiyatga erishish odatini shakllantirishadi, bu esa ularning kelajakdagi yutuqlariga asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Farzandingiz aqliy arifmetika bilan shug'ullanishdan zavqlanadi deb o'ylaysizmi? U qiziqadimi? Xo'sh, tekshirib ko'ring! Farzandingizga "U shunchaki ajoyib matematik qobiliyatga ega!" degan odamlar qatorida bo'lish imkoniyatini bering. Bolalar uchun aqliy arifmetikaning ijobiy va salbiy tomonlari. Keling, aytilganlarning barchasini umumlashtirib, texnikaning asosiy afzalliklari va nuanslarini ta'kidlaymiz. Mental arifmetikaning afzalliklari: xotirani, diqqatni va diqqatni jamlashni rivojlantirish; ko'pgina fanlar bo'yicha potentsial va fikrlash moslashuvchanligini oshirish; bolaning iqtidorini ochib berish; hisoblash va raqamlar bilan amallarni oson o'rganish; xayoliy fikrlashni rivojlantirish; qat'iylik va xotirjamlikni shakllantirish; o'rganish va yangi bilimlarga qiziqish uyg'otish; ijodiy qobiliyatlarni ochish; o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish; murakkab muammolar oldida taslim bo'lmay, ularni tushunish qobiliyatini rivojlantirish; o'rganishga ishtiyoqni kuchaytirish. Usulning kamchiliklari: "Maktabdagi kabi emas." Ha, aqliy arifmetika metodologiyasi ancha kengroq yo'nalishga ega va an'anaviy maktab dasturiga to'g'ri kelmaydi. Shoshqaloqlik va xatolar. Ba'zi bolalar va ularning ota-onalari topshiriqlarni bajarishda shoshilib, xato qilishadi. Biroq, tajribali o'qituvchi rahbarligi ostida o'quv jarayoni olib borilsa, buni oldini olish mumkin. Bolaning bilim darajasi oshgani sari xatolar kamayadi. Haddan tashqari yuk va teskari ta'sir. Agar bolalar qiziqsa, ular doimo shug'ullanishni xohlashadi. Ammo ota-onalar aqliy matematika fan va mashaqqatli ish ekanligini unutmashliklari kerak. Dam olish va hordiq chiqarish uchun yetarli vaqt ajratish muhim. Aks holda, haddan tashqari yuklanish natijasida bola mental arifmetikani butunlay rad etishi mumkin. Bu fanni o'rganish vaqt talab qiladi, shuning uchun sabrli bo'lish kerak. Mental arifmetika darslari farzandingizga u tayyor bo'ladigan kelajakni berish uchun noyob imkoniyatdir. Bu dastur ayniqsa Xitoy, Singapur, Yaponiya kabi mamlakatlarda boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladi. Asosiysi, bolaga o'z imkoniyatlarini ochib berish, o'quv jarayoniga mehr uyg'otish, qat'iyatlilik, fikrlashni rivojlantirish, xotirani mustahkamlash va har qanday saboq yoki yangi narsalarni o'rganish qo'rquvini yo'qotishdir. Mental arifmetika haqidagi afsonalar: "Asosiy mavzu emas. Ular sizga matematikani o'rgatmaydi." Ko'pchiligimiz maktabdan keyin katta raqamlarni tezda ko'paytirish yoki bo'lishni qiyin deb bilamiz. Mental arifmetika tafakkurni rivojlantiradi va bolaga fazoviy fikrlash hamda raqamlar bilan tanish operatsiyalarga boshqacha qarash imkonini beradi. Shuning uchun bu juda muhim qo'shimcha

mavzu hisoblanadi. “Keyinchalik matematika darslari zerikarli bo'ladi.” Rivojlangan bola hamma joyda zerikishi mumkin. O'qituvchining vazifasi esa bolani jalb qilish va unga mos yondashuvni topishdir. “Bu pullik. Shubhali.” Bu sovet davridan qolgan qarashlarning aks-sadosidir. Bugungi kunda xususiy markazlarni o'z biznesini rivojlantirish va ta'lim tizimini diversifikatsiya qilishni istagan jonkuyar o'qituvchilar ochmoqda. Shuningdek, o'quv to'lovlari bolalar uchun qo'shimcha rag'bat vazifasini o'taydi. Mental arifmetikani muvaffaqiyatli o'zlashtirishning eng muhim sharti malakali mutaxassislar va tasdiqlangan usullardan foydalanishdir. Mental arifmetikaning tarixiy rivojlanishi. Mental arifmetika dastlab Mesopotamiya, Xitoy, Hindiston, Gretsiya va Yaponiya kabi davlatlarda oddiy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun yaratilgan. U insonlarning ko'z va qo'l harakatlari uyq'unlashtirish orqali hisoblash qobiliyatini oshirgan. Xitoyda mental arifmetika yuqori darajada rivojlangan bo'lib, u yerda abakus “suanpan” deb nomlanadi. Suanpan yordamida qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi amallar tez va oson bajarilgan. Yaponiyada esa abakus “soroban” nomi bilan tanilgan va 16-asrda Xitoydan kirib kelgan. Yaponlar ushbu vositani nafaqat hisoblash, balki miya faoliyatini rivojlantirish uchun ham ishlatishgan. Hindiston ham mental arifmetikaning rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Xususan, Brahmagupta va Aryabhata kabi olimlarning ishlari mental arifmetikaning shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Ushbu olimlar oddiy hisoblash usullarini soddalashtirishga e'tibor qaratishgan. Mental arifmetika zamonaviy shaklda 20-asrda rivojlanishni boshladi. Yaponiyalik mutaxassislar soroban texnikasini mental hisoblash bilan birlashtirishga muvaffaq bo'ldilar. 1990-yillarga kelib mental arifmetika dunyo bo'ylab, jumladan, Yevropaning 52 ta davlatida keng tarqaldi. Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan O'zbekistonda, mental arifmetika 2000-yillarning boshidan qo'llanila boshlandi. Mental arifmetikaning bosqichlari: tayyorlash bosqichi – sonlarni tanish va asosiy matematik tushunchalarni o'rganish; abakus bilan ishlash bosqichi – 2-3 xonali sonlar bilan ishlash va abakusdan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirish; raqamli tasavvur bosqichi – abakusni xayolda tasavvur qilib, hisoblashni o'rganish; mental hisoblashni mustahkamlash bosqichi – murakkab amallarni mental hisoblash orqali bajarish; ijodiy hisoblash bosqichi – turli matematik vazifalarni mustaqil yechish; mutaxassislik darajasi bosqichi – mental arifmetika bo'yicha yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni egallash. Mental arifmetika bosqichma-bosqich rivojlanib, bolalarning intellektual va matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi kunda u butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarida samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mental arifmetika bolalarni murakkab hisob-kitoblarni qisqa vaqt ichida amalga oshirishga qodir bo'lishiga yordam beradi. Mental arifmetika nafaqat hisoblash qobiliyatini rivojlantiradi, balki bolalarning umumiy intellektual salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Diqqatni rivojlantirish orqali bolalar mashg'ulot davomida diqqatni bir joyga to'plashni o'rganadilar. Bu ko'nikma nafaqat matematikada, balki boshqa fanlarda ham muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Mental arifmetika mashqlari bolalarning vizual, qisqa va uzoq muddatli xotirasini kuchaytiradi. Bu ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Abakusni hayolda tasavvur qilish orqali bolalar miyasida tasviriy fikrlash rivojlanadi. Bu ijodiy va mantiqiy fikrlashni yuksaltiradi. Bolalar turli matematik strategiyalarni qo'llab, ijodkorlik bilan masalalarni yechishni o'rganadilar. Mental arifmetika tez va aniq hisoblashni talab qiladi, bu esa bolalarda tezkor qaror qabul qilish va vaqtni boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, mental arifmetika yordamida qiyin masalalarni muvaffaqiyatli yechgan bolalar o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchni oshiradilar va bu ular uchun nutqni ravon aytishga, chet tillarini o'rganishga qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Mental arifmetika bolalar intellektini rivojlantirishda va ularni har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, xotirasini mustahkamlaydi, psixologik jihatdan stressdan uzoqlashtiradi, ijodkorligini oshiradi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Shuningdek, mental arifmetika bolalarning miya yarimsharlarini faollashtiradi. Chap yarimshar matematika va mantiqiy hisoblashni boshqarsa, o'ng yarimshar tasavvur va kreativ fikrlashni rivojlantiradi. Bolalar ko'p sonlarni xotirada saqlash va ularni manipulyatsiya qilishni o'rganadilar, bu esa xotira hajmini kengaytiradi. Mashg'ulotlar davomida doimiy e'tibor talab qilinadi, bu esa diqqatni jamlashni kuchaytiradi. Sonlarni manipulyatsiya qilish orqali matematik qoidalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, mental arifmetika matematik masalalarni yechish va mantiqiy yondashuvni rivojlantirishda samarali usul bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6097-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>
2. Djumayev M. I. The Development of Mathematical Abilities in Younger Students. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 1, January 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz 424-434.
3. Djumayev M. I. Formation of Mathematical Competence in Future Primary School Teachers in the Educational Process. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 3, March 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz 165-173.

4. Djumayev M. I. The Transformation of the English Language's Variants in Contemporary Great Britain. *Science and Innovation International Scientific Journal*, Volume 2, Issue 4, April 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists. Uz 19-27. DOI: 10.5281/zenodo.7818607.
5. Djumaev M. I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary Schools. *Journal of Mathematical & Computer Applications*, SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023, Volume 2(2): 1-5. ISSN: 2754-6705.
6. Джумаев М. И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало-Ненецк, Россия – “Профессиональное образование арктических регионов” № 1, март 2023. № 6(147), 3-6 с. <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>
7. Djumaev M. I. Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary Schools. *Journal of Mathematical & Computer Applications*. Received: March 28, 2023; Accepted: April 03, 2023; Published: April 22, 2023. ISSN: 2754-6705, 1-5.
8. Sharipova G. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlik va matematikaning integratsiyasi. *Universal Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, Volume 2, Issue 19. ISSN 2992-880X, 39-45. <https://scienceresearch.uz/index.php/Ujlfas/article/view/219>
9. Sharipova G. Concept of Economic Literacy. *Science and Innovation International Scientific Journal*, Volume 2, Issue 11, November 2023.
10. Jefferey A. Teaching Mental Arithmetic: Strategies and Techniques for Teachers. O'qituvchilar uchun mental arifmetikasi o'rgatish usullari.
11. Sidikova S. D. Theoretical and Didactic Principles of Distance Learning. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 2021, Vol. 11, Issue 1, pp. 541-548.
12. Shavkatovna S. D. The Importance of Distance Learning in the Teaching of “Methods of Teaching Mathematics”, 2021.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.